

Niecierpek drobnokwiatowy

Niecierpek drobnokwiatowy, reprezentant rodziny balsaminowate, pochodzi ze środkowej Azji i południowej Syberii, gdzie naturalnie występuje wzdłuż górskich potoków, w zaroślach oraz w mezofitycznych lasach liściastych i mieszanych. Do Europy zawędrował w I połowie XIX wieku. Pierwsze udokumentowane stanowiska pochodzą z Genewy i Drezna, gdzie roślina ta została odnaleziona poza granicami ogrodów botanicznych w latach 1831 i 1837. Przez następne 50 lat niecierpek drobnokwiatowy rozprzestrzenił się w całej Europie, za wyjątkiem krajów śródziemnomorskich: Hiszpani i Portugalii, do których trafił stosunkowo niedawno. Pierwsze notowania w Polsce datuje się na lata 50. XIX w.; wtedy został on zaobserwowany w Marianowicach koło Gdańska i na południu w pobliżu Krakowa. Na Śląsku obecność tego gatunku została odnotowana na początku XX wieku.

Niecierpek drobnokwiatowy jest rośliną jednoroczną. W warunkach umiarkowanego oświetlenia, zasobnego w azot podłoża, a także przy małym zagęszczeniu populacji osiąga on

NIECIERPEK DROBNOKWIATOWY MONGOLSKI NAJEŹDŹCA

Damian Chmura (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków), Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

duże rozmiary (ponad 1,3 m) i krzaczasty pokrój. Najmniejsze osobniki (do 10 cm) spotyka się albo pod zwartym okapem drzew lub wprost przeciwnie, na otwartych miejscach w pełnym oświetleniu.

Gatunek ten początkowo zajmował siedliska ruderalne, parki, ogrody, przydroża i przychacia. Do lasów wniknął poprzez sieć dróg leśnych i zrębów, gdzie najpierw zaczął zadomawiać się w nadrzecznych zbiorowiskach łęgowych. We wspomnianych lasach łęgowych niecierpek ten stanowi zagrożenie przede wszystkim dla rodzimego niecierpka pospolitego. W pozostałych zbiorowiskach leśnych, jak grądy, buczyny, bory mieszane, dąbrowy acydofilne gatunek ten konkuruje z innymi gatunkami runa. Sporadycznie występuje na wapiennych murawach kserotermicznych, torfowiskach, we wszelkich zbiorowiskach okrajkowych, zarówno ciepłolubnych jak i nitrofilnych.

Najwięcej stanowisk niecierpka drobnokwiatowego stwierdzono w części południowej i północno-zachodniej Polski. W przyszłości można się spodziewać dal-

szego rozprzestrzeniania się tego gatunku. Niecierpek drobnokwiatowy jest aktualnie w optimum swojej inwazji, spotykany jest nawet na terenach chronionych: w parkach narodowych i rezerwach przyrody. Jest jednym z najbardziej inwazyjnych gatunków w Polsce i Środkowej Europie.

Jedyną skuteczną walkę niecierpkim drobnokwiatowym można prowadzić poprzez usuwanie osobników przed okresem ich kwitnienia. □

Lany niecierpka drobnokwiatowego w lesie liściastym

Kępy rukiewnika wschodniego przy drodze

Rukiewnik wschodni reprezentuje rodzinę kapustowate. Pochodzenie tego gatunku trudno jednoznacznie ustalić. Najczęściej jako jego ojczyznę podaje się południowo-wschodnią Europę oraz zachodnią Azję. Aktualnie zasięg tego gatunku rozszerzył się na zachód, obejmując północną i środkową Europę, północno-wschodnią Amerykę Północną i środkową Azję.

Rukiewnik to silnie rozgałęziona roślina dwuletnia lub bylina, osiągająca wysokość 25-120 cm. Roślinę tę w postaci kęp, płatów lub kobierców, szczególnie dobrze widocznych w okresie kwitnienia, najczęściej spotkać mo-

RUKIEWNIK WSCHODNI

Teresa Nowak (Uniwersytet Śląski, Katowice)

żna na siedliskach ruderalnych: przydrożach, terenach kolejowych, nieużytkach przemysłowych i śmietniskach. Ponadto rozprzestrzenia się wzdłuż cieków wodnych, gdzie rośnie na skarpach koryt zarówno uregulowanych, jak i nieuregulowanych potoków i rzek. Występowanie rukiewnika coraz częściej odnotowywane jest w zbiorowiskach łąkowych, szczególnie tam, gdzie zaprzestano użytkowania. Wówczas wygrywa konkurencję z gatunkami rodzimej flory. Gatunek ten preferuje miejsca mocno nasłonecznione, raczej wilgotne, natomiast źle znosi zacienienie.

Stanowiska rukiewnika wschodniego notowane są w całej Polsce. Częściej jednak spotkać go można w Polsce południowej, także w górach (m.in. masowo w Kotlinie Zakopiańskiej). Na Wyżynie Śląskiej występuje również dość często. Nieco mniej stanowisk podawanych jest z zachodniej jej części (Chelm i zachodnia część Garbu Tarnogórskiego). □

Rukiewnik wschodni

PRZYRODA

GÓRNEGO ŚLĄSKA

Nr 41 JESIEŃ 2005

BIULETYN CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA

CENA 2 zł

Nr indeksu 338108
ISSN 1425-4700

ECOLOGY AND MANAGEMENT OF ALIEN PLANT INVASIONS

